

ЎЗБЕКИСТОН ХУДУДЛАРИДА ГЕОТУРИЗМНИНГ ЮНЕСКО ГЕОПАРКЛАРИНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ ИМКОНИАТЛАРИ

Тухлиев Искандар Суюнович

Самарқан иқтисодиёт ва сервис институти "Туризм" кафедраси профессори, и.ф.д.

<https://orcid.org/0009-0004-5164-3214>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20405079>

Аннотация. Мақолада Ўзбекистон ҳудудларида геотуризмнинг таркибий қисми бўлган геопарклар ташкил қилиш имкониятлари мавжуд бўлган истиқболли объектлар таҳлил қилинган ва ЮНЕСКО Глобал Геопарк мақомини олишнинг 4 босқичли модели тавсия қилинган. Ўзбекистонда геотуризм ва геопаркларни илмий ва амалий жихатдан асослаш ва дуал таълим жараёнида тегишли мутахассисларни тайёрлаш амалиётини йўлга қўйиш тавсия қилинган.

Калит сўзлар: геотуризм, геологик ва табиий ресурслар, ЮНЕСКО Глобал Геопарклари, минтақа геологик мероси, геопаркларни очишда илмий тадқиқот ишлари.

Аннотация. В статье проанализированы перспективные объекты на территории Узбекистана, обладающие потенциалом для создания геопарков как составной части геотуризма, а также предложена четырёхэтапная модель получения статуса Глобального Геопарка ЮНЕСКО (UNESCO). Рекомендовано научно-теоретическое и практическое обоснование развития геотуризма и геопарков в Узбекистане, а также внедрение практики подготовки соответствующих специалистов в рамках дуального образования.

Ключевые слова: геотуризм, геологические и природные ресурсы, Глобальные Геопарки ЮНЕСКО, геологическое наследие региона, научно-исследовательские работы при создании геопарков.

Abstract. The article analyzes promising sites in the regions of Uzbekistan that have the potential for the establishment of geoparks as an integral part of geotourism. It also proposes a four-stage model for obtaining the status of a UNESCO Global Geopark (UNESCO). The study recommends providing scientific and practical justification for the development of geotourism and geoparks in Uzbekistan, as well as introducing the training of relevant specialists through a dual education system.

Keywords: geotourism, geological and natural resources, UNESCO Global Geoparks, regional geological heritage, scientific research in the establishment of geoparks.

Кириш. Муқобил туризмни ривожлантириш шароитида туризмнинг ин-новацион турларини ривожланиши нафақат уни маълум бир ҳудудда диверсификациялашга, балки туристлар учун ушбу ҳудуднинг жозибадор-лигини оширишга ҳам хизмат қилади. Бу каби инновацион турларга геотуризм киради, бу умумий маънода ноёб геологик объектлар ва тарихий ёдгорлик-ларга асосланган экотуризм ва таълим туризмнинг йўналиши ҳисобланади

Ўзбекистон ўзининг бой геологик тарихи ва ранг-баранг ландшафтлари билан Марказий Осиёда геотуризмни ривожлантириш ва ЮНЕСКО Глобал Геопарклари

тармоғига кирувчи объектлар яратиш учун улкан салоҳиятга эга. Хозирги пайтда дунё туризм бозорида геотуризм йўналиши жадал ривожланмоқда. Геотуризм табиий геологик объектлар, ландшафтлар ва гео-морфологик ҳодисаларни ўрганиш ва туристларга намойиш этишга асосланган туризм тури бўлиб ҳисобланади.

Геотуризм экологик туризмнинг турлари билан биргаликда ривожланиши маҳаллий аҳолига янги асосий ёки қўшимча даромад манбаларини топиш имконини беради, бу эса Ўзбекистонда янги иш ўринлари сонининг кўпайишига ва аҳоли турмуш даражасини оширишга олиб келади.

Хозирги пайта геотуризмнинг асосий вазифалари қуйидагилардан иборат:

- туристлар ва маҳаллий аҳоли табиатни севувчиларнинг дунёқарашини кенгайтириш;

- ноёб тарихий-геологик жойларга ташриф буюриш;

- туризм ва геология соҳасидаги мутахассислар ва талабалар учун дала амалиёти ишларини ташкил этиш;

- минтақаларнинг экологик барқарор ривожланишини рағбатлантириш ва маҳаллий аҳолини иш билан таъминлаш.

Геотуризмнинг таркибий қисми бўлган геопарклар минтақанинг тарихий-геологик меросининг бугунги кундаги аҳамияти ҳақида хабардорликни ошириш орқали маҳаллий аҳолига ўз минтақаси билан фахрланиш туйғусини беради ва уларнинг ҳудуд билан ҳамнафаслигини кучайтиради. Геопарк- бу ўзига хос геологик меросга эга бўлган, муҳофаза қилинган ва туризм мақсадида самарали фойдаланиладиган ҳудуд ҳисобланади. Дунёда бундай ҳудудлар UNESCO томонидан "Глобал Геопарклар тармоғи" орқали қўллаб-қувватланади. Бу борада хорижий тажрибага мурожат қилсак хорижий давлатлар масалан, Хитой ва Германия ўзларининг ноёб геологик объектларини шунчаки муҳофаза қилмай, уларга UNESCO мақомини олиш орқали халқаро брендга айлантirmoқда.

Бу тажрибани Ўзбекистонда қўллаш бўйича Кизил-кум (Мингбулоқ ботиғи), Бойсун тоғлари ёки Устюрт платоси каби ҳудудларни UNESCO Глобал Геопарклари рўйхатига киритиш устида ишлар олиб борилмоқда.

Европа тажрибасида Испаниянинг "Vulkaneifel" геопаркида асосий урғу геологик объектни сақлаб қолган ҳолда ундан даромад олишга қаратилган. Хитойдаги "Zhangye Danxia" геопарки тажрибаси бўйича унинг ҳудудида замонавий йўлақлар ва рақамли технологиялар туристларга қулай хизматлар кўрсатилмоқда. Туркиянинг "Kula-Salihli" геопаркида маҳаллий аҳоли геопарк бренди остида турли туристик товарлар-сувенирлар тайёрлайди ва табиий маҳсулотларни сотади.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили. Туризм соҳасини ривожлантириш, ҳудудларнинг туристик салоҳиятидан самарали фойдаланишнинг назарий-методологик жиҳатлари кўплаб хорижлик олимлар, жумладан: А.Ю.Александрова, И.Т.Балабанов, М.Б.Биржаков, В.А.Квартальнов, А.Д.Чудновский ҳамда маҳаллий олимлардан М.Қ.Пардаев, И.С.Тухлиев, Б.Н.Наврўз-зода, А.А.Эштаев, М.Т.Алиева, А.Н.Норчаев, Д.Х.Асланова, Б.Ш.Сафаров, С.А.Абдухамидов ва бошқаларнинг илмий-тадқиқот ишларида ёритилган.

Тадқиқот методологияси. Тадқиқот жараёнида туризм соҳасини ривожлантиришнинг халқаро ва миллий тажрибалари бўйича илмий-тадқиқотлар ўрганилди. Мақолани шакллантириш жараёнида илмий-назарий мушоҳада, кузатиш ва

танлаб олиш, қиёсий таҳлил, тизимли ва вазиятли ёндашувлар каби усуллардан фойдаланилди.

Таҳлил ва натижалар. Ўзбекистон ҳудудларда ЮНЕСКО Глобал Геопаркларини ташкил қилиш ва ривожлантириш маҳаллий аҳолининг геотуризм орқали янги иш жойлари орқали даромад манбаларини яратишда, экологик ва маънавий маданиятини юксалтиришда муҳим омил бўлиб ҳисобланади.

Бугунги кунда Ўзбекистон геологик ва табиий ресурсларга бой мамлакат бўлиб, геопарклар ташкил этиш учун катта имкониятларга эга. Ўзбекистон ҳудудларида геопарклар ташкил қилиш имкониятлари мавжуд бўлган истиқболли объектлар таҳлили 1-жадвалда ифодаланган

1-жадвал

Ўзбекистон ҳудудларида геопарклар ташкил қилиш имкониятлари мавжуд бўлган истиқболли объектлар таҳлили

т/р	Геотуристтик объектлар	Жойлашуви ва истиқболи
1.	Китоб давлат геологик кўриқхонаси (Қашқадарё)	Ушбу объект Ўзбекистондаги биринчи ва тайёр геопарк лойиҳаси ҳисобланади. У дунё миқёсидаги девон даврининг стандарт кесими (GSSP) ҳисобланади. Бу мақом нафақат илмий доираларда, балки ҳудуднинг халқаро геотуризм салоҳиятини оширишда ҳам муҳим аҳамиятга эга. Сабаби, бу ер нафақат табиат маскани, балки ер сайёрасининг «очиқ осмон остидаги тарих китоби» ҳисобланади. Унинг Зинзилбан ва Хожақўрғон кесимларида қадимий денгиз мавжудотлари (граптолитлар, брахиоподлар) қолдиқларини кўриш мумкин. Бу ерда очиқ осмон остидаги музей ва илмий-маърифий туристик маршрутлар ҳам шаклланган.
2.	Сурхондарё вилояти "Бойсун" ва "Бой-Булоқ" ўзининг баланд тоғли тизимлари ва ноёб карст ғорлари билан ажралиб туради.	Геотуристтик объектлар Бой-Булоқ ғори: Марказий Осиёдаги энг чуқур ғорлардан бири. Тешик-Тош, антропологик ва геологик ёдгорлик. Аҳамияти: Мезозой эрасига оид қоялар ва маҳаллий этнографиянинг уйғунлиги.
3.	Навоий вилояти "Сармишсой" ва "Минбулоқ" Қизи-лқум саҳроси ва Нурота тизмалари туташган ҳудуд геологик эволюцияни ўрганиш учун қулай майдон.	Бу ерда Сармишсойда Геология ва петроглифларнинг ноёб ансамбли. Қоялардаги расмлар қадимий одамларнинг табиат билан алоқасини кўрсатади. Минбулоқ ботиғида Палеонтологик топилмалар, жумладан, динозавр суяклари ва қадимий ақула тишлари сақланиб қолган ҳудуд. Жарақудукда "Тошга айланган ўрмон" – миллион йиллар аввалги дарахтларнинг минераллашган

		қолдиклари.
4.	Ҳисор тизма тоғлари	Жанубий-Ғарбий тизмасида жойлашган бўлиб юра, бўр, палеоген ва неоген даврлари-даги (1,8-19,9 млн. йил олдин) қолдикларни кўрсатувчи ноёб геологик кесим. Бу даврларнинг қолдиклари кетма-кет худди галерея ҳолида жойлашган, бетакрор кўринишга эга.
5.	Жиззах вилояти: "Замин" ва "Фориш" Туркистон ва Нурота тоғ тизмаларининг туташуви тектоник жараёнларни кузатиш имконини беради.	Бу ерда объектлар: Замин миллий боғидаги ноёб қоя шакллари ва юқори палеозой даврига оид жинслар. Маъданли булоқлар: Ер қаъридан чиқувчи термал ва минерал сув манбалари
6.	Устюрт платоси	Бу ерда қадимий денгиз туби қолдиклари Чинқлар (тик жарликлар) Фоссиллар ва геологик қатламлар мавжуд Устюрт платоси халқаро даражадаги геопарк ташкил қилиш имкониятига эга.
7.	Қоратоғнинг жанубий ёнбағридаги Нурота тоғларида жойлашган дара	Бу ерда Навоий шаҳридан 40 километр узокликда жойлашган Сармишсой дараси Ўзбекистоннинг тарихий ва ландшафт сенсацияси деб номланиш ҳуқуқини олган петроглифлар - очик тош юзаларида ўйилган қадимий тасвирлар туфайли олинган. Олимлар Сармишсой дарасининг 20 километр квадрат майдонида 10 мингга яқин петроглифларни топган. Олимларнинг таъкидлашича, қадимги одамларнинг илк манзилгоҳлари палеолит даврида айнан Сармишсой дарасида пайдо бўлган. Бу ҳудуд геомаданий геопарк сифатида шакллантириш учун жуда мос.

Ўзбекистон ҳудудларида бу каби геологик объектлар келгусида лойиҳалаштирилаётган туристик объект ва табиий ёдгорликларнинг етарли даражада ўрганилганлиги ва уларнинг оммабоплигини таъминлаш мазкур ҳудудларда геотуризм самарадорлигини оширишда янги йўналиш бўлган геопаркларни ривожлантириш учун асос бўлиб хизмат қилади.

Китоб давлат геологик қўриқхонаси бу борада нафақат Ўзбекистонда, балки бутун Марказий Осиёда биринчи рақамли номзод ҳисобланади. Унинг халқаро геопарк мақомини олиши учун илмий ва табиий база бугун мавжуд. Хорижий тажрибага таянган ҳолда, Китоб қўриқхонасини UNESCO Глобал Геопарклари тармоғига интеграция қилишнинг асосий истикболи бу Китобдаги Зинзильбан кесимини халқаро илмий туризм марказига айлантириш ва бу ерга дунёнинг етакчи палеонтологлари ва стратиграфларини жалб қилиш учун махсус "Илмий кампус" ташкил этиш имконияти мавжуд.

Истиқболда Китоб кўриқхонаси UNESCO нинг барча талабларини бажариб, унинг мақомини олса, бу нафақат Қашқадарё, балки бутун Ўзбекистон туризм индустрияси учун янги стратегик йўналиш бўлиб, минтақада геотуризм кластер фаолиятини ташкил қилишга хизмат қилади.

Хулоса ва тавсиялар. Буюк Ипак йўлидаги Ўзбекистоннинг улкан туризм салоҳияти аввало, қадимий цивилизация ва маданиятлар, қоялардаги битиклар ва петроглифлар, бетакрор тарихий обидалар, моддий ва номоддий маданий ёдгорликлар ҳамда меъморчиликнинг ажойиб ва бетакрор намуналари бўлган қадриятлар билан белгиланади. Ўзбекистон шундай улкан туризм салоҳиятга эга бўлишига қарамасдан ҳудудларида бу каби ЮНЕСКО Глобал Геопарклари мавжуд эмаслиги туризм соҳасида катта йўқотиш ҳисобланади. Шу туфайли Ўзбекистон ҳудудларида жойлашган ноёб геотуристтик объектлар негизида янги геопарклар ташкил қилиш давр талаби ҳисобланади.

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти “Туризм” кафедраси тадқиқотлари натижасида алоҳида муҳофаза қилинадиган ҳудудларни геопаркка айлантириб, геотуризмни ривожлантириб бўлмаслиги ва ҳозирда геотуризм ва унинг объекти бўлган геопарклар тўғрисидаги маълумотлар базаси шаклланмагани аниқланди. Бунинг учун Ўзбекистонда геотуризм ва геопаркларни илмий ва амалий жиҳатдан асослаш ва дуал таълим жараёнида тегишли мутахассисларни тайёрлаш амалиётини йўлга қўйиш тавсия қилинади.

Бугунги кунда Ўзбекистонда геотуризм ва геопаркларни илмий ҳамда амалий жиҳатдан асослаш учун етарли илмий салоҳият мавжуд. Хусусан, Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институтида “Мамлакатни модернизациялаш ва инновацион иқтисодиётга ўтиш шароитида хизмат кўрсатиш, сервис ва туризмни ривожлантиришнинг назарий ва амалий муаммолари” мавзусида, «Ипак йўли» туризм ва маданий мерос халқаро университетида “Туризм ва маданий мерос соҳаларини самарали ривожлантиришнинг инновацион усуллари” мавзусида, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Туризм қўмитаси ҳузуридаги Туризмни ривожлантириш илмий-тадқиқот институти томонидан «Ўзбекистон Республикасида туризмни 2040 йилгача ривожлантириш стратегияси» мавзуси доирасида илмий-тадқиқот ишлари олиб борилмоқда.

ЮНЕСКОнинг Ўзбекистондаги 2022-2026 йилларга мўлжалланган мамлакат ҳаракатлар дастури имзолангани бу йўлдаги муҳим қадам бўлди. Мақсад Ўзбекистонда тинчлик ва барқарор ривожланиш ғояларини илгари суришда ҳамкорлик қилиш, идоранинг 2022-2029 йилларга мўлжалланган ўрта муддатли стратегияси ва барқарор ривожланиш кун тартиби асосида мамлакатни янада ривожлантиришга ҳисса қўшишдан иборат.

Юқоридаги маълумотларга асосланиб Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти “Туризм” кафедраси томонидан ЮНЕСКО Глобал Геопарк мақомини олишнинг 4 босқичли модели 2-жадвалда тавсия қилинди.

(2-жадвал)

ЮНЕСКО Глобал Геопарк мақомини олишнинг 4 босқичли модели

№	Босқичлар	ЮНЕСКО Глобал Геопаркнинг тавсифи
1	Геопарк халқаро аҳамиятга эга геологик мерос бўлиш шартлари	Ҳудуд халқаро аҳамиятга эга геологик меросга эга бўлиши керак. Бу “ЮНЕСКО Глобал Геопаркларни баҳолаш гуруҳи”нинг бир қисми сифатида илмий мутахассислар томонидан баҳоланади. Ҳудуддаги геологик объектлар

		бўйича ўтказилган халқаро экспертизадан ўтган, нашр этилган тадқиқотларга асосланиб, илмий мутахассислар геологик объектлар халқаро аҳамиятга эга ёки йўқлигини аниқлаш учун глобал қиёсий баҳолашни амалга оширадilar.
2	Геопарк бошқарув тизими	Глобал Геопарклари миллий қонунчиликда тан олинган юридик мавжуд бўлган орган томонидан бошқарилади. Ушбу бошқарув органи бутун ҳудудни ҳал қилиш учун мос равишда жиҳозланган бўлиши ва барча тегишли маҳаллий ва минтақавий иштирокчилар ва ҳокимиятларни ўз ичига олиши керак. ЮНЕСКО Глобал Геопарклари барча ҳамкорлар томонидан келишилган, маҳаллий аҳолининг ижтимоий ва иқтисодий эҳтиёжларини таъминлайдиган, улар яшайдиган ландшафтни ҳимоя қиладиган ва уларнинг маданий ўзига хослигини сақлайдиган бошқарув режасини тайёрлаш талаб қилади.
3	Геопаркнинг кўриниши ва имиджи	Минтақада геотуризмни рағбатлантириш учун ЮНЕСКО Глобал Геопаркнинг кўриниши жуда муҳимдир. Ташриф буюрувчилар, шунингдек, маҳаллий аҳоли ЮНЕСКО Глобал Геопарки ҳақида тегишли маълумотларни топишлари учун махсус веб-сайт, варақалар ва ҳудуднинг геологик ва бошқа жойларини боғлайдиган ҳудуднинг батафсил электрон харитаси ишлаб чиқилади.
4	Геопаркнинг фан ва таълим билан боғлиқлиги	ЮНЕСКОнинг барча Глобал Геопарклари геологик меросимиз ва унинг табиий, маданий ва номоддий меросимизнинг бошқа жиҳатлари билан боғлиқлиги тўғрисида хабардорликни ёйиш барча ёшдагилар учун таълим тадбирларини ишлаб чиқиш ва амалга оширишнинг зарурий шarti ҳисобланади. ЮНЕСКО Глобал Геопарклари ер ва унинг жараёнлари ҳақидаги билимларимизни ошириш учун Ер фанлари ва бошқа фанлар бўйича фаол илмий тадқиқотлар олиб бориш учун академик институтлар билан ишлашга даъват этилади. ЮНЕСКОнинг Глобал Геопарки музей эмас, бу фаол лаборатория бўлиб, у ерда инсонлар энг юқори илмий тадқиқот даражасидан қизиқувчан ташрифчи даражасига қадар фан билан шуғулланишлари мумкин.

Хулоса ўрнида ЮНЕСКО Глобал Геопарклари минтақа геологик меросининг бугунги кунда тарих ва жамиятдаги аҳамияти ҳақида хабардорликни ошириш орқали маҳаллий аҳолига ўз минтақаси билан фахрланиш туйғусини беради ва уларнинг ҳудуд билан идентификациясини кучайтиради. Жойларда инновацион корхоналар, янги иш ўринлари ва юқори сифатли кадрлар тайёрлаш курслари ташкил этилиши рағбатлантирилади, чунки геотуризм орқали янги даромад манбалари яратилади, айти пайтда ҳудуднинг геологик ресурслари муҳофаза қилинади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ–60-сон 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси Фармони. www.lex.uz.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон-2030» стратегия-си тўғрисида Фармони. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 12.09.2023 й., 06/23/158/0694-сон
3. Boltabayev, M. R., Tuxliyev, I. S., Safarov, B. S., & Abduxamidov, S. A. (2018). *Tourism: Theory and Practice*. Tashkent: Science and Technology.
4. Gulmira, T., Sobirov, B., Suyunovich, T. I., & Hasanovna, A. D. Implementation Of Up-To-Date Innovative Approaches In A Competitive Merit Of Tourism Industry In Central Asia. The Case Of Uzbekistan. *Journal of Management Value & Ethics*, 4.
5. Mamatqulov, X. M., Bektemirov, A. B., Tuxliev, I. S., & Norchaev, A. N. (2008). *Xalqaro turizm. Darslik*. Toshkent-SamSI.
6. Tuxhliev, I. S., & Abdukhamidov, S. A. (2021). Strategic planning processes in regional tourism in the digital economy. *Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance*, 2(5), 22-27.
7. Tuxhliev, I. S., & Hayitboev, R. (2014). *Fundamentals of tourism*. Textbook-T: Science and Technology.
8. Tuxhliev, I. S., & Muhamadiyev, A. N. (2019). SMART-TOURISM EXPERIENCE IN GEO INFORMATION SYSTEMS. *Theoretical & Applied Science*, (4), 501-504.
9. Tuxliyev, I. S., Hayitboyev, R., Ibodullaev, N. E., & Amriddinova, R. S. (2010). *The basics of tourism: A handbook*. Samarkand: SamISI, 11.
10. Tuxliyev, I. S., Hayitboyev, R., Ibodullayev, N. E., & Amriddinova, R. S. (2010). *Turizm asoslari: o'quv qo'llanma*. Samarqand: SamISI, 247.
11. Бутунжаҳон туризм ташкилоти Бош Ассамблеяси 25-сессиясида давла-тимиз раҳбари нутқи. <https://president.uz/uz/lists/view/6763>
12. Туризм атамаларининг изоҳли луғати/И.С.Тухлиев, М.Э.Пўлатов, А.Ш.Бердимуродов. – Самарқанд, “Наврўз”, 2021, 248 бет.
13. Тухлиев И.С., Абдухамидов С.А. Туризм: назария ва амалиёт. Дарслик (Учинчи нашр) –Т.: «Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi», 2021. 424 бет.